

ВЕДОМСТВЕННОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ –ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ

Каримова Дилрабо Эргашевна

И.о.профессора кафедры Предварительного следствия
Академии МВД Республики Узбекистан, доктор философии
(PhD) по юридическим наукам, доцент

Аннотация. В данной статье анализируется необходимость внедрения электронного взаимодействия в деятельности правоохранительных органов, в частности органов внутренних дел. Рассматриваются формы и направления взаимодействия, как социологически важного элемента в организации их деятельности. Обосновывается обусловленность внедрения информационно-коммуникационных средств и методов в совместную деятельность по раскрытию и расследованию преступлений. Раскрывается сущность внедрения «Единой информационной системы «Электронное дознание и предварительное следствие», утвержденной постановлением Шавката Мирзиёева от 28 января 2022 года «О мерах по внедрению единой системы межведомственного электронного взаимодействия в досудебном производстве». Кроме того, приводятся мнения ученых, определяющих понятие электронного взаимодействия как необходимого условия организации эффективной деятельности в виртуальном пространстве. Выдвигаются предложения и рекомендации, направленные на разработку и осуществление концептуальных подходов относительно совершенствования правоохранительной деятельности путем внедрения в досудебном производстве электронного взаимодействия, а также цифровизации взаимодействия.

Ключевые слова: электронное взаимодействие, цифровизация, досудебное производство, следователь, оперативно-розыскные подразделения, межведомственное взаимодействие, информационно-коммуникационные средства.

Аннотация. Мазкур мақолада ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари, хусусан, ички ишлар органлари фаолиятига электрон ўзаро ҳамкорликнинг кенг татбиқ этишнинг долзарблиги таҳлил қилинган. Ўзаро ҳамкорликнинг шакл ва йўналишлари фаолиятни ташкил этишнинг асосий ижтимоий элементи сифатида кўриб чиқилган. Жиноятларни очиш ва тергов қилишнинг ҳамкорликнинг фаолиятига инфор­мацион-коммуникатив восита ва усулларни татбиқ этишнинг зарурати асослан­тирилган. Шавкат Мирзиёевнинг 2022 йил 28 январь кундаги «Ишни судга қадар юритишда ягона идоралараро электрон ҳамкорлик тизимини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори билан тасдиқланган «Электрон суриштирув ва дастлабки тергов» ягона ахборот тизимини татбиқ этиш моҳияти очиб берилган. Шу билан бирга, бир қатор олимларнинг электрон ўзаро ҳамкорлик тушунчасини виртуал оламда фаолиятни самарали ташкил этишнинг зарурий шарти эканлигини белгилаб берувчи фикрлари келтирилган. Ишни судга қадар юритишда ҳуқуқни муҳофаза қилиш фаолиятини такомиллаштиришга оид электрон ўзаро ҳамкорликни татбиқ этиш ҳамда мазкур ҳамкорликни рақамлаштиришга оид концептуал ёндашувларни ишлаб чиқиш ва амалга оширишга қаратилган таклиф ва тавсиялар илгари сурилган.

Таянч сўзлар: электрон ўзаро ҳамкорлик, рақамлаштириш, ишни судга қадар юритиш, терговчи, тезкор-қидирув бўлинмалар, идоралараро ҳамкорлик, инфор­мацион-коммуникатив воситалар.

Annotation. This article analyzes the need to introduce electronic interaction in the activities of law enforcement agencies, in particular the internal affairs bodies. The forms and directions of interaction are considered as a sociologically important element in the organization of their activities. The article substantiates the conditionality of the introduction of information and communication tools and methods in the activity of detecting and investigating crimes. The essence of the implementation of the "Unified Information System"

Electronic Inquiry and Preliminary Investigation approved by the resolution of Shavkat Mirziyoyev dated January 28, 2022 «On measures to introduce a unified system of interdepartmental electronic interaction in pre-trial proceedings» is revealed. In addition, the opinions of scientists who define the concept of electronic interaction as a necessary condition for organizing effective activities in the virtual space are given. Suggestions and recommendations are given for the development and implementation of conceptual approaches to improving law enforcement activities through the introduction of electronic interaction in pre-trial proceedings, digitalization of interaction.

Keywords: electronic interaction, digitalization, pre-trial proceedings, investigator, operational-search units, interdepartmental interaction, information and communication tools.

Актуальность. За последние годы в Узбекистане досудебное производство активно прodelывает путь от информатизации, подразумевающей программное и компьютерно-техническое оснащение, автоматизацию электронного документооборота, создание единой следственной автоматизированной информационной системы к цифровизации, предполагающей эффективное использование искусственного интеллекта, начиная с рассмотрения и разрешения заявлений и сообщений о преступлении до направления дела в суд. Актуальность внедрения электронного взаимодействия в деятельности правоохранительных органов, в частности органов внутренних дел, обусловлена тем, что постоянное увеличение потоков и накопление правовой информации вызывает несоответствие возможностей традиционных для правовой системы средств работы с информацией современным потребностям. Итог – перегрузка сотрудников, снижение качества работы, истечение сроков рассмотрения в связи с тем, что востребованная информация не может быть всегда обработана вовремя. Из-за разрозненности баз данных различных министерств и ведомств

нет эффективного механизма передачи информации между соответствующими службами при рассмотрении сообщений о преступлениях и предварительном следствии. Данные до сих пор передаются между службами в бумажном виде. Что зачастую приводит к нарушению сроков различных процедур, создаются препятствия для всестороннего и оперативного расследования обстоятельств дела.

Стоит отметить, что в зарубежных странах развитие электронного взаимодействия находится на разных стадиях, используются свои информационные системы. Это связано как с техническими возможностями, так и особенностью и проработанностью законодательства [1, с.36-47]. Однако, проблема обеспечения информационной безопасности при хранении и передаче данных остаётся ключевой[2].

Электронное взаимодействие обусловлено тем, что ни одно, даже очень квалифицированное должностное лицо, органов досудебного производства, без планомерного оперативного взаимодействия друг с другом не в состоянии справиться с задачей борьбы с преступностью.

Научные исследования и методы. В век развития информационно-коммуникативных технологий важно цифровизация, как всей системы правоохранительной деятельности, так и отдельных ее направлений, в частности, цифровизация взаимодействия органов досудебного производства. Поскольку, особенности профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных органов вызывают необходимость непрерывного осмысления значения сложных социальных процессов, а также в целях их регламентации умение эффективно использовать информационно-технологические средства. В этой связи важным является разрешения задачи развития информационно-коммуникационной компетентности сотрудников.

А.К. Расулев императивно утверждает о том, что «На сегодняшний день, цифровизация в деятельности государственных органов стала не только

самоцелью, но и объективной необходимостью. Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий создало необходимую предпосылку для рассмотрения цифровизации как перспективы развития деятельности самого государства и отдельно взятых органов в системе власти»[3, с. 17].

Исходя из того, справедлива, на наш взгляд, Л.А.Быстрыкова, которая отмечает, что «В современных условиях сотрудникам правоохранительных органов, необходимо обладать не только высоким уровнем общей культуры, но культуры информационной, компетентные проявления которой в практической деятельности способствуют выбору продуктивных технологий принятия решений в различных профессиональных ситуациях, эффективной организации и самоорганизации собственной профессиональной деятельности на творческой основе»[4].

В.В.Бычков и В.А.Прорвич, также отмечают, что эффективности в раскрытии и расследовании преступлений будет способствовать использование дознавателем, следователем современных информационных технологий, включая элементы искусственного интеллекта. При этом искусственный интеллект определяется как сложная компьютерная программа, созданная для решения определенных задач без участия человека.

Безусловно, социальной обусловленностью данной деятельности является и то, что внедрение информационных технологий и телекоммуникаций выступает в качестве неотъемлемого компонента оптимизации деятельности при повышении качества оперативности при прогнозировании оперативной обстановки, своевременном реагировании на правонарушения, разработке модели распределения сил и средств при решении оперативных задач, планировании деятельности производственно-экономических служб и оптимизации управленческой структуры и оценке результативности функционирования подразделений[5, с.18-23].

Результаты исследования и обсуждения. Анализ уголовно-процессуального законодательства, а также правоприменительной практики, позволил выделить следующие направления процессуального взаимодействия:

– совместная согласованная деятельность при решении вопроса о возбуждении уголовного дела;

– проведение подразделениями уголовного розыска оперативно-розыскных мер по уголовному делу, возбужденному по неочевидному преступлению;

– выполнение поручений дознавателя, следователя о проведении отдельных процессуальных действий и оперативно-розыскных мероприятий по делу;

– оказание дознавателю, следователю содействия органами, осуществляющими доследственную проверку, в выполнении следственных и процессуальных действий;

– осуществление привода лица, уклоняющегося от явки к дознавателю, следователю;

– принятие необходимых мер по приостановленным уголовным делам;

– розыск лица, в отношении которого вынесено мотивированное постановление дознавателя, следователя о привлечении к делу в качестве обвиняемого.

Однако, как отмечалось выше, оформление всех этих действий до сих пор носят бумажный характер. И в большинстве случаев, отнимают много времени и являются волокитой, отрицательно влияющими на эффективность в деятельности по раскрытию и расследованию преступлений.

В этой связи, важнейшим условием повышения эффективности и качества правоохранительной деятельности является, с одной стороны – информатизация правовой сферы, с другой – содействие непрерывному и

активному личностно-профессиональному росту специалистов в качестве информационно и коммуникативно-компетентных сотрудников, а также развитие информационно-электронного взаимодействия межведомственных и ведомственных служб.

Заключение. Утвержденное Президентом Шавкат Мирзиёевым постановление от 28 января 2022 года «О мерах по внедрению единой системы межведомственного электронного взаимодействия в досудебном производстве»[6], направлено на устранение имеющихся в данной сфере проблемам, с внедрением «Единой информационной системы «Электронное дознание и предварительное следствие».

Лишь за период с 1го января по 22 декабря 2024 года по данной электронной платформе следователями и дознавателями органов внутренних дел по уголовным делам, находящимся в их производстве, было направлено 726279 поручений в различные организации и учреждения.

Данная единая следственная информационная система позволяет:

– государственным органам, организациям оперативно обмениваться данными, необходимыми для рассмотрения заявлений, сообщений и других сведений о преступлениях на стадии досудебного производства, а также для производства дознания и предварительного следствия по уголовному делу;

– пересылать постановления, письма, запросы, поручения и другие уведомления дознавателей и следователей в соответствующие государственные органы и организации в форме электронных документов, а также получать на них ответы;

– своевременно накладывать арест на имущество подозреваемого, обвиняемого лица и принимать все необходимые меры по установлению размера и возмещению причиненного, преступлением материального ущерба.

Поскольку, сущность электронного взаимодействия заключается в том, что оно в борьбе с преступностью обеспечивает:

— оперативную координацию сил и средств органов, обладающих в соответствии с процессуальным законодательством возможностями для осуществления той или иной деятельности;

— своевременную концентрацию сил и средств на борьбу с наиболее тяжкими, преступлениями, в том числе и межрегиональными и международными преступлениями;

— быстрого обнаружения, фиксации и передачи данных о совершенном преступлении, его незамедлительное раскрытие, возбуждение, расследование, а также обеспечение защиты прав и свобод личности от противоправных посягательств на досудебном производстве.

Для этого, сформулирована необходимость создания алгоритмов взаимодействия следователя с искусственным интеллектом, на основе которых может быть создано информационное обеспечение раскрытия и расследования преступлений:

– *первая группа алгоритмов* нацелена на создание научно обоснованного фундамента для всех следственных действий, включая взаимодействие с оперативными сотрудниками, экспертами и специалистами;

– *вторая группа алгоритмов* для информационной поддержки важнейшей стадии практической работы следователя по надлежащей квалификации конкретного высокотехнологичного преступления;

– *третья группа алгоритмов* – для информационного обеспечения надлежащего применения важнейших положений криминалистической науки;

– *четвертая группа алгоритмов* - для информационного обеспечения взаимодействия с оперативными сотрудниками;

– *пятая группа алгоритмов* - для информационного обеспечения взаимодействия со специалистами и экспертами;

–шестая группа алгоритмов нацелена на надлежащее информационное обеспечение проверки и оценки каждого из собранных доказательств по расследуемому уголовному делу;

– седьмая группа алгоритмов - для надлежащего информационного обеспечения завершающего этапа расследования уголовного дела[7].

Исходя, из вышеизложенного, необходимым выступает усовершенствование элемента организации взаимодействия органов досудебного производства с использованием инновационных информационных систем; порядка проведения следственных и иных процессуальных действий путем использования режима видеоконференцсвязи; возможностей обеспечения прозрачности результатов следственных и иных процессуальных действий; широкое внедрение применения информационных систем. Поскольку, на современном этапе решение задач борьбы с преступностью с организацией эффективного взаимодействия досудебных органов возможно лишь путем применения последних достижений естественных наук, а также новейших информационно-коммуникационных технологий[8, с.90-99].

Информационные технологии, внедряемые в деятельность органов и учреждений правоохранительной системы, позволяют реализовывать государственную политику по повышению уровня правовой просвещенности населения в целом[9, с.93]. Обеспечение участия граждан в жизни своей махалли и прямого диалога между государственными органами и махаллями, цифровизация процессов, направленных на работу с населением, является основной целью в построении гуманного государства путем возвышения чести и достоинства человека и дальнейшего развития свободного гражданского общества[10].

Кроме того, весьма актуальной задачей для юридической науки, ввиду вышеприведенного постановления повнедрению единой системы

межведомственного электронного взаимодействия в досудебном производстве, а также развития технологий искусственного интеллекта, модернизации досудебной стадии, является разработка концептуальных теоретических основ дальнейшего развития и унификации законодательства, ведомственных норм, регулирующих применение цифровых технологий в сфере взаимодействия.

Бесспорно, что реализация внедрения в досудебном производстве электронного взаимодействия масштабных информационно-технологических проектов требует решения проблем, связанных с кадровым обеспечением органов внутренних дел компетентными специалистами в области информационных технологий, предусматривающим введение императивного тестирования знаний и навыков в области, как информационных технологий, так и практического владения ведомственной сетью передачи данных; совершенствования материально-технической базы и т.п.

В этой связи важны дальнейшее укрепление нормативно-правовой базы, а также разработка отдельной Концепции цифровизации взаимодействия при расследовании преступлений. Безусловно, только многоплановая, слаженная и согласованная работа в досудебном производстве позволит обеспечить эффективность достижения задач уголовного процесса в частности, и борьбы с преступностью – в целом.

В рамках предлагаемой концепции, целесообразно отражение общих начал нормативно-правового обеспечения ряда основополагающих начал взаимодействия в цифровую форму. При этом особое значение имеет внедрение цифровых технологий во все виды форм, принципы направлений взаимодействия.

Данную деятельность представляется определять в виде научно-обоснованной, комплексной работы органов досудебного производства по формированию и совершенствованию нормативно-правовых норм в

совместной деятельности по борьбе с преступностью, обеспечению прав и свобод личности, а также безопасности по использованию цифровых интернет-технологий.

Список литературы:

1. См.: *Брянцева О.В., Солдаткина О.Л.* Сравнительный анализ зарубежных систем электронного правосудия // Вестник Поволжского института управления. – Т.19. – 2019. – №6. – С.36-47.
2. См.: European e-Justice Portal. Automatic processing [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://gospravo-journal.ru/s102694520012242-7-1/https://e-justice.europa.eu/content_automatic_processing-280-en.do. (Дата обращения: 10.03.2022)
3. *Расулев А.К.* Основные тенденции развития цифровизации органов юстиции Республики Узбекистан на современном этапе // “Adliya sohasida raqamlashtirishni rivojlantirishning zamonaviy tendensiyalari”: xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami (14-dekabr 2021-yi), Toshkent, 2022. – В. 17.
4. *Быстрякова Л.А.* Развитие информационно-коммуникационной компетентности сотрудников правоохранительных органов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.dissercat.com/content/razvitiye-informatsionno-kommunikatsionnoi-kompetentnosti-sotrudnikov-pravookhranitelnykh-org> (Дата обращения: 11.03.2022.)
5. *Авдеев В.А., Авдеева О.А.* Преступность террористического характера и экстремистской направленности в РФ: состояние и тенденции правового регулирования // Российский судья. – 2018. – № 8. С. 18-23.
6. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 28.01.2022 г. № ПП-105 «О мерах по внедрению единой системы межведомственного электронного взаимодействия в досудебном производстве» [Электронный

- ресурс]. – Режим доступа: // <https://lex.uz/ru/pdfs/5840468>. (дата обращения: 10.03.2022)
7. Бычков В.В., Прорвич В.А. Алгоритмы взаимодействия следователей с искусственным интеллектом в ходе раскрытия и расследования преступлений экстремистского характера, совершенных с использованием интернета [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/algoritmy-vzaimodeystviya-sledovateley-s-iskusstvennym-intellektom-v-hode-raskrytiya-i-rassledovaniya-prestupleniy-ekstremistskogo>. (Дата обращения: 10.03.2022)
8. Каримова, Д. (2022). Социальная значимость взаимодействия органов досудебного производства в борьбе с преступностью в условиях цифровой трансформации. Современные тенденции развития цифровизации в сфере юстиции, 1(1), 90–95. <https://doi.org/10.47689/978-9943-7818-1-8-MTDDFJ-2021-pp-90-95>
- КАРИМОВА, Д. (2021). Совершенствование взаимодействия органов досудебного производства в условиях развития цифровых технологий. Юрист ахборотномаси, 2(2), 80-85.
- Karimova, D. (2020). Improving the effectiveness of the interaction of the investigator with pre-trial organs in the Republic of Uzbekistan. Результаты научных исследований в условиях пандемии (COVID-19), 1(04), 192-197.
9. Авдеева Е.В., Гордей В.А. Оптимизация деятельности правоохранительных органов в контексте внедрения информационно-коммуникационных технологий. – Закон и право. – 2018. – №4. – С.93-94.
10. Приложение № 1 к Указу Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 года № УП-60 «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы» // (Национальная база данных законодательства, 29.01.2022 г., № 06/22/60/0082).